

A ORAÇÃO DA PAZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS: UMA ANÁLISE EXEGÉTICA, TEOLÓGICA E ESPIRITUAL PARA OS DIAS ATUAIS

Eixo temático: 3. Teologia, espiritualidade e pensamento franciscano.

Roberval Rubens Silva¹

RESUMO

Este estudo propõe uma reflexão sobre a Oração da Paz de São Francisco de Assis, analisando exegética, teológica e espiritualmente cada verso com o objetivo de identificar os abismos existentes entre o *modus vivendi* e suas dimensões do mundo atual, e os caminhos necessários para se construir um novo *modus vivendi* de forma que reflita a mensagem da paz de Cristo. Este estudo observou que a força da mensagem de São Francisco de Assis está na coerência do seu discurso com a sua vida que serviu de exemplo de conversão para todos que desejaram seguir Jesus Cristo. Este estudo conclui que é neste contexto que a teologia e espiritualidade da Oração da Paz se apresenta como elemento de evidência deste encontro com o Cristo, transformando o *modus vivendi* das pessoas numa proposta de vida que tenham os frutos desta nova espiritualidade de vida sempre presentes nas suas relações sociais.

Palavras-chave: espiritualidade; oração; paz; São Francisco de Assis; teologia.

THE SAINT FRANCIS PRAYER FOR PEACE: THE WAY OF EXEGESIS, THEOLOGICAL AND SPIRITUAL FOR NOWADAYS

ABSTRACT

This essay aims a thought about the Saint Francis prayer for peace, examining each verse of this prayer in a way of exegesis, theological and spiritual with the goal to identify the existents gaps between the *modus vivendi* and its dimensions at the current world, and the requested ways to build a new *modus vivendi* in the way that reflect the Christ's message of peace. This essay identified that the Saint Francis message strength is based on his speech consistency related with his life that was an example for all that wish to follow the Jesus Christ's gospel. This essay has concluded that is in this context which

¹ Mestrando em Teologia pelas Faculdades EST - São Leopoldo/RS. E-mail: robervalrubens@gmail.com.

the spirituality and theology of the Saint Francis prayer for peace become as evidence of the meeting with Christ, changing the people *modus vivendi* into a life proposal that shows the actions of the new life spirituality always marks their social relationship.

Keywords: spirituality; prayer; peace; Saint Francis of Assis; theology.

INTRODUÇÃO

Este estudo propõe uma reflexão a partir do testemunho da oração da paz de São Francisco de Assis por ser considerada uma oração que possui elementos profundos que alimentam a vida da espiritualidade cristã através dos seus versos, e se justifica pela sua relevância social, pois se ampara no fato de que a igreja cristã tem um papel fundamental em qualquer sociedade como marca constante de uma presença discreta, afetiva e sedutora, onde se anuncia o reino de Deus à medida que o vivencia na práxis da vida cristã.

O eixo central deste estudo é a reflexão profunda sobre a Oração da Paz de São Francisco de Assis, analisando exegética, teológica e espiritualmente cada verso desta oração com o objetivo de identificar os abismos existentes entre o *modus vivendi* e suas dimensões do mundo atual, e os caminhos necessários para se construir um novo *modus vivendi* de forma que reflita a mensagem da paz de Cristo. Na análise teológica e espiritual desta oração se destacará a sua mensagem como dimensão da espiritualidade cristã, a partir da reflexão da responsabilidade da construção da paz de Cristo pelas pessoas nas suas relações cotidianas a partir do seu encontro com o Cristo, consigo mesmo e com o seu próximo, como elementos da travessia existencial necessária ao seu amadurecimento na fé cristã, além da potência do ato de doar-se ao outro e da presença sedutora do perdão como existência de uma verdadeira conversão interior a Cristo que aponta para uma configuração a ele.

2 A TEOLOGIA E A ESPIRITUALIDADE DA ORAÇÃO DA PAZ DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Pensar a teologia e a espiritualidade à luz da Oração da Paz de São Francisco de Assis, é se abrir para um convite onde aconteça uma ação de reflexão e compromisso maior com a vida em sua forma plena e integral, onde todos e todas são responsáveis pelo mundo em que habitam e cultivam, através das escolhas dos seus caminhos nas suas realidades concretas: construir, fazer, ser instrumento de uma mensagem constante de paz que atravessa as suas relações pessoais. Este novo e bom caminho se aproxima de uma dimensão espiritual onde se produz vida em plenitude, vida em abundância. São escolhas movidas pelo amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz.

Esta responsabilidade é um convite para que as pessoas sejam as protagonistas das mudanças sociais a favor da justiça que qualifica a compaixão tanto ensinada por Jesus Cristo. O *modus vivendi* que a Oração da Paz tanto qualificou e enfatizou propõe uma abertura das pessoas para um viver que reflita os frutos do Espírito Santo que são frutos de paz: o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz.

2.1 INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ, SENHOR!

A oração da paz começa com o reconhecimento de uma filiação divina entre o Criador e suas criaturas, como elemento de atribuição à Deus-Criador a autoridade do agir, do fazer, do criar, por mais que o título cristológico *kyrios* em grego que traduzido para o português signifique Senhor, ele foi um dos títulos atribuídos a Jesus de Nazaré pelos escritores do segundo testamento, mas não da própria boca de Jesus ao longo das narrativas dos Evangelhos.

Esta oração se inicia com uma grande súplica por paz, pois a humanidade sempre está em disputa, guerra e ameaça. Há uma carência por paz de maneira contínua que atravessa a história humana. Nos dias atuais, em pleno século XXI, vê-se grandes crises humanitárias, por exemplo, o problema migratório, a crise climática, a guerra da Rússia e da Ucrânia, a guerra de Israel e da Faixa de Gaza, a guerra biológica que a humanidade travou contra o coronavírus ao longo dos últimos anos (2020-2021). Neste ambiente global de conflitos e guerras, milhares de pessoas estão sofrendo e seus direitos à dignidade estão sendo violados, evidenciando a real ausência de paz no mundo, por mais que ela seja um anseio constante dos corações cansados e abatidos da humanidade.

Mas afinal de que paz se trata? A oração de São Francisco de Assis remete a uma paz qualificada: é a Paz de Cristo! Vossa Paz, Senhor! É uma paz que carrega a dimensão da justiça, do correto, do verdadeiro, do justo, da inquietude que não sossega enquanto alguém ficar de fora da roda da inclusão, do acolhimento e da compaixão. A paz que não ficará do lado do opressor em nenhuma circunstância, pois entende que todos são irmãos fraternos em Cristo. Este caminho com Cristo desqualifica e está na contramão da atual ordem econômica mundial onde poucos detém as riquezas da terra e exploram a maior parte da população mundial. É um cenário conhecido e repetitivo de acumulação de riquezas e concentração da renda gerada por esta riqueza, onde muitos apenas sobrevivem em meio a este caos.

A Vossa Paz, Senhor! Este desejo de paz remete à percepção que esta paz não é nossa, e sim do Senhor Jesus Cristo como se encontra na narrativa do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus deixa a sua paz, mas não como o mundo a dá. De forma sensível e profunda (BOFF, 2012. p. 62) afirma em que consiste a paz de Deus:

Indo diretamente ao cerne da resposta, podemos afirmar: ela reside no espírito das bem-aventuranças, cristalizado no texto

do Sermão da Montanha (Mt 5,1-12; Lc 6,20-25). Foi neste texto que se inspirou Leon Tolstói ao propor a atitude de não-violência. Foi lá que bebeu Gandhi para inaugurar sua política da não-violência ativa. Foi lá que bebeu Martin Luther King Jr. para enfrentar a discriminação racial contra os negros. Foi lá que se inspirou São Francisco no seu movimento pacifista por toda a Itália feudal. Qual é a chave do espírito das bem-aventuranças? É não permitir que o mal, a ofensa, a perseguição e o ódio tenham a última palavra. Mas o amor, o perdão, a misericórdia, a mansidão e a cordialidade. Tal atitude implica abolir de vez a categoria “inimigo”, fazendo com que todos sejam incluídos no cuidado recíproco, na confiança mútua e no amor sem fronteiras.

Desta forma, percebe-se que o desejo de paz que nasce do espírito do próprio Cristo, carrega a dimensão essencial do cuidado recíproco onde prevalece o amor fraternal como a última palavra que une as pessoas nas suas diversidades e pluralidades existenciais. Ser fazedores da paz é a tarefa essencial que esta oração de São Francisco de Assis busca convidar e transmitir à humanidade, por isso é um ato contínuo e presente na travessia existencial dos seres humanos que de alguma forma precisam se abrir e se deixarem ser tomados, afetados, transformados pela presença amorosa do Espírito Santo de Deus que só produz frutos de paz e amor. O verso “fazei-me um instrumento” remete em primeiro plano que este lugar receptor da paz está na interioridade individual de cada pessoa e nas suas relações interpessoais; e o quanto cada pessoa está disposta a se abrir para a simplicidade de viver o Evangelho de Jesus Cristo na busca constante de obter a paz no coração. Esta paz interior reflete na qualidade das relações com as outras pessoas, principalmente, como um exercício de prática da fé cristã, expresso no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 9 que diz: “Bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus”.

2.2 ONDE HOVER...QUE EU LEVE

Esta parte da Oração da Paz “Onde houver...Que eu leve” apresenta uma estrutura onde se percebe que há um convite para uma responsabilidade a ser assumida pelas pessoas como construtoras e fazedoras da paz de Cristo, onde é preciso compreender que muitas ações que geram qualidade de vida e vida em abundância como se deseja nos Evangelhos, depende das escolhas feitas pelas pessoas nas suas trajetórias existenciais. São Francisco de Assis faz um convite para uma ação de reflexão e compromisso maior com a vida em sua forma plena e integral, onde todos e todas são responsáveis pelo mundo em que habitam e cultivam. “Onde houver...Que eu leve” a despeito das adversidades da vida que prevaleça sempre o desejo de cuidar dos seres e da natureza.

2.3 *MODUS VIVENDI*: CAMINHO A SER CONSTRUÍDO

A realidade caótica do mundo atual pode ser facilmente percebida como uma realidade concreta de vida onde as pessoas escolhem o seu *modus vivendi* como suas identidades, sentimentos e emoções movidos pelo ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza e trevas, como se revela nos versos da Oração da Paz. Este caminho escolhido diariamente por milhares de pessoas em todo o mundo produz com certeza uma realidade de vida distante do convite das Bem-Aventuranças de Jesus Cristo para uma vida em plenitude.

Percebe-se que existe uma tensão existencial do *modus vivendi* entre o caótico (ódio-ofensa) e um caminho possível que se apresenta como construção para uma vida plena, inteira e abundante (amor-perdão), e que não é fácil sustentar esta tensão pois ela diz respeito ao sentido da existência das pessoas que pode levá-las à vida ou à morte.

O verso “onde houver ódio, que eu leve o amor” da Oração da Paz conta com uma presença firme de se desfazer as estratégias caóticas existentes no ambiente das interações humanas, recuperando a potência sedutora do amor na vida humana. Esta presença se traduz no hino ao amor da carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13 que é mundialmente conhecido e apreciado. Uma vida humana sem a presença do amor, ela nada tem, ela nada é, ela de nada serve. É bastante radical a imposição do amor como caminho de construção de uma vida em abundância, plena, inteira. O maior exemplo é a própria vida de Jesus Cristo nos seus encontros com as pessoas da sua época, onde Ele sempre oferecia uma escuta afetuosa e acolhedora, numa proposta de ensinamento que humanizava, curava a vida, ajudava a viver de maneira inteira e digna porque Ele é o mestre da vida que ensina a viver.

É indiscutível o déficit existente na sociedade brasileira em relação ao lugar de reconhecimento e equidade das mulheres, dos povos originários, das pessoas negras feitas escravas, das pessoas empobrecidas pelo sistema econômico neocapitalista atual. Todos eles foram ofendidos pelos seus opressores quando sua dignidade humana foi negada. É por isso que São Francisco de Assis nestes versos “Onde houve ofensa, que eu leve o perdão” denuncia este ambiente opressor e desqualificador do outro, propondo um caminho de reparação através da presença sedutora do perdão.

O perdão é o caminho para a construção da paz, pois nele as forças opressoras são silenciadas e uma vida digna é gerada para as pessoas. O perdão é uma atitude onde se reconhece a necessidade de ser feita uma reparação num processo relacional entre as pessoas; aqui é preciso de forma prática se criar políticas públicas reparadoras daquele déficit histórico-social existente na sociedade brasileira.

A potência do perdão está claramente inspirada na oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, a Oração do Pai Nosso, conforme narra o Evangelho de Mateus, capítulo

6, versículo 12 que diz “E perdoa-nos as nossas dívidas, tal como nós perdoamos aos nossos devedores”. Aqui está a força transformadora da presença sedutora do perdão quando se reconhece que todas as pessoas precisam do perdão de Deus, pois se percebem imperfeitos, carentes, limitados, frágeis e vulneráveis nas suas relações pessoais.

A Oração da Paz segue com o desejo de que “Onde houver discórdia, que eu leve a união”. Um significado possível para a palavra discórdia pode ser não ter o coração em harmonia com o outro, ter um desinteresse pelo outro, assim gerando um afastamento e por conseguinte uma indiferença pelo outro. Uma sociedade onde se valoriza as atitudes de discórdia, com muita probabilidade estará ausente o elemento do respeito e do diálogo nas suas relações humanas.

A união é um desejo que emana do coração de Deus quando lá nos livros sapienciais Ele já ecoava aos corações da humanidade que era bom que os irmãos vivessem em união. O próprio São Francisco de Assis em seus escritos – Admoestações [AD] 6 - ele convida a todos se sentirem e se perceberem como irmãos *Fratelli Tutti*. Esta expressão foi escolhida pelo Papa Francisco para o título de sua carta encíclica onde fala sobre a fraternidade e a amizade social.

É natural do ser humano possuir algumas ou muitas dúvidas em relação a questões diversas que perturbam o seu pensamento. Dúvidas que semeiam as incertezas da vida no que tange à sua permanência neste mundo, por exemplo, quando a vida será surpreendida pelo inesperado da morte? Qual seria o sentido da vida debaixo desse sol e chuva, vento e frio, fome e sede nesta travessia existencial? É neste ambiente que São Francisco de Assis anuncia mais um verso da Oração da Paz: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé.”

A dúvida permeia o viver humano porque ela não encontra o amparo das certezas buscadas, sendo assim continua a fluir como um rio dentro do coração e pensamento humano, tornando-os abertos às impermanências da vida. É aqui que as angústias, as ansiedades e preocupações ocupam, geralmente, o centro das atenções humanas.

Como elemento gerador de serenidade à alma humana, as pessoas são tomadas, afetadas pela fé, esta força de iluminação interior que acompanha toda a existência humana em todos os seus processos de travessia, em todos os seus ciclos da vida. Por a fé ser considerada um dos fundamentos da teologia cristã, acredita-se ser necessário qualificá-la de forma mais clara para que todas as pessoas possam compreender a sua dinâmica.

É importante primeiramente buscar numa tentativa de aprofundamento, apresentar um caminho para se entender a fé cristã, em quem ela se funda, como ela se dá, para que se

possa perceber a sua beleza e relevância na vida das pessoas. Um dos autores mais lidos e conhecidos na literatura teológica católica brasileira define de forma sensível e profunda a estrutura subjetiva da fé na sua dimensão antropológica (LIBANIO, 2004, p. 152) que diz:

Para exprimir a ação da fé, usamos o verbo “crer”. [...] a fé implica mais que confiança, entrega, já que conta a certeza da remuneração, da proteção por parte de Deus ou dos deuses. [...] “crer” a dimensão existencial de entrega, aceitação, acolhimento, engajamento pessoal diante da interpelação de Deus. [...] “crer” vem do verbo latino *credere*, dar o coração (a alguém). Fé é, pois, antes de tudo, dar a Deus o coração, entregar-lhe o íntimo de nosso ser, pôr à sua disposição o cerne de nossa pessoa, oferecer-lhe nossa liberdade num gesto de dádiva confiante, prestar-lhe a *oboedientiam fidei* (Rm 1,5; 16,26) como a testemunha veraz.

Desta forma, percebe-se a profundidade da espiritualidade franciscana em oferecer o elemento da confissão da fé humana como lugar onde se deixará as dúvidas e as angústias da alma humana num nível de serenidade, mas não de aniquilação, pois a fé sempre conviverá com a dúvida. A fé é um convite para a entrega confiante a Deus numa atitude de obediência e submissão, reconhecendo que Ele é o seu Deus.

A Oração da Paz apresenta agora uma reflexão sobre “Onde houver erro, que eu leve a verdade”. Aqui nesta parte da oração percebe que se tem dois elementos relevantes para a teologia cristã que são as compreensões de erro e de verdade. Na espiritualidade franciscana o erro pode ser entendido como as ações geradas pelas pessoas ao afastar-se do Cristo e dos seus ensinamentos. Estas ações podem ser facilmente identificadas no convívio social quando algumas pessoas fazem escolhas incoerentes com o seguimento de Jesus Cristo, que é pleno amor e bondade.

O ambiente onde habita o Cristo é inconfundível os seus frutos da verdade que é o próprio Cristo. A verdade apresentada pela Oração da Paz é o próprio Jesus Cristo, exemplo de Mestre e Salvador a ser seguido pelos seus fiéis. Quem dar o seu coração a Jesus Cristo num ato de confiança e fé, não há espaço para ódio, ofensa, discórdia, erro aqui no sentido de viver distante do amor do Cristo. O encontro que qualifica a relação do Cristo com o ser humano aponta para esta proposta de vida em abundância, vida plena, onde a presença do Espírito Santo dará o tom da caminhada de fé.

É preciso ter muito claro que a verdade cristã não é a verdade dos homens e das mulheres que falam em “nome de Deus”, onde criam por si mesmos uma imagem incoerente de Deus, uma ideia de Deus. Uma verdade que pouco fala do Deus-encarnado que viveu para salvar a humanidade, como exemplo de vida simples e com mensagens transformadoras

para a vida cotidiana das pessoas, deve ser uma verdade a ser questionada pois não se propõe a uma vida de comunhão com o Cristo, expresso em suas ações de vida prática.

O desespero é fruto de uma ausência da esperança, pois não se consegue enxergar uma luz no fim do túnel como saída para uma situação adversa. De forma a acentuar o desespero humano, tem-se ainda a questão das doenças graves que podem chegar a levar as pessoas a experimentarem a morte como parte constituinte da vida. Nada aqui é simples, fácil de digerir, pois na realidade são situações bastante adversas que permeiam a vida humana e a sua condição de vulnerabilidade.

Fala-se muito da importância de compreender o verbo esperar, como atitude de esperar em movimento, ou seja, não esperar parado, inerte, desanimado. Esperar esperando pode ser uma saída que promova um agir, um deslocamento, uma ação prática que produza confiança, leveza, desapego, compaixão, solidariedade. É necessário manter viva a chama da esperança como presença da força do Espírito Santo de Deus que levanta, mobiliza, ressuscita e conduz a um caminho de paz, a despeito das adversidades da própria condição humana. Esta é a profundidade do verso “Onde houver desespero, que eu leve esperança.”

Na sequência da oração, tem-se o penúltimo verso de caminhos possíveis a serem construídos pelos fazedores da paz, “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”. Aqui pode-se arriscar com certeza que a presença do Evangelho como Boas-Novas na vida da humanidade é fato gerador de alegria. Mas afinal que alegria é esta? Esta é uma alegria incontida no sentido que está alimentada na fonte da vida que é o Cristo, por mais que as circunstâncias revelem grandes dificuldade para se viver.

Este sentimento de tristeza é muito devastador nas pessoas, pois ele lhes rouba o brilho de viver. A tristeza está muito próxima do desespero como situações desfavoráveis de vida como já foi citado anteriormente. Na sociedade moderna tem-se como resultado da tristeza as doenças denominadas depressão e ansiedade que assolam as qualidades de vida das pessoas.

Desta forma, São Francisco de Assis consciente destas realidades concretas da vida, propõe que a alegria esteja sempre presente na caminhada dos fazedores da paz e que promovam relações de fraternidade universal com todas as pessoas de diferentes etnias e culturas, e assim, cure os corações sofridos pela tristeza e desespero.

O último verso desta primeira parte da Oração da Paz “Onde houver trevas, que eu leve a luz”, sugere que a vida humana seja sempre iluminada pela presença poderosa e amorosa da luz de Cristo, pois Ele é a luz do mundo como está na narrativa bastante conhecida do Evangelho de João. Jesus Cristo é a luz que produz amor, perdão, união,

fé, verdade, esperança, alegria e a própria luz. A sua presença dissipa todo tipo de ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza e trevas, pois nele se resume toda a lei e os profetas, num ato supremo de amor incondicional à humanidade.

2.4 CONSOLAR, COMPREENDER E AMAR MAIS

A Oração da Paz enfatiza neste seu simples verso “Ó Mestre”, numa linguagem de apelo e súplica, o reconhecimento do Cristo como o Mestre dos seus seguidores, por entender que nele se encontra o modelo de perfeição espiritual cristã através dos seus ensinamentos. Na sequência deste segundo núcleo da Oração da Paz que diz: “Fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado; compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado”, tem-se a presença da beleza pela busca interior num abrir-se ao outro como dimensões de crescimento espiritual.

O ser humano no seu processo de busca interior por sentido de vida acaba por descobrir que o segredo está no abrir-se ao outro como reconhecimento que é na travessia do cuidado com o outro que se aprende a cuidar de si próprio. É no ato de consolar, compreender e amar o outro, nesta abertura para uma ação de amor que as pessoas descobrem que elas são consoladas, compreendidas e amadas.

Há uma mútua reciprocidade que alimenta esta dinâmica do abrir-se em amor ao próximo, pois convivem em um mesmo ambiente social pessoas desconsoladas, incompreendidas e desamadas, consequência da própria condição humana, frágil, vulnerável e finita. É neste contexto que se deve oferecer mais consolo, compreensão e amor, na esperança de que seja um pouco de alento e refrigério para o viver aqui neste mundo.

Nesta busca de compreender o outro mais do que a si mesmo, percebe-se a importância da presença do diálogo como mediador das interações humanas, pois nele se cria um ambiente de escuta afetiva na perspectiva do outro onde as duas partes se escutam mutuamente. Acredita-se que só seja possível desenvolver a capacidade de compreender o outro mais do que a si próprio, somente se a pessoa estiver aberta numa relação de amor fraterno, onde tenha interesse pela vida do outro e suas realidades concretas onde habita.

2.5 A AÇÃO CONTÍNUA DO VIVER EM CRISTO: DANDO/RECEBE, PERDOANDO/PERDOADO

Os últimos versos da Oração da Paz “pois é dando que se recebe, é perdando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna” revelam elementos profundos da espiritualidade cristã, pois soa como um convite de um doar-se ao outro em amor na presença sedutora do perdão que reflete um viver configurado a Cristo, numa constante de um viver que se dá numa ação contínua do morrendo no seu “eu” para se chegar à vida eterna em Cristo.

Este processo de doar-se ao outro em amor produz um sentimento de inteireza da alma humana que enriquece mutuamente as pessoas envolvidas. Existe uma narrativa que revela e toca a essência deste sentimento, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8 que afirma “De graça recebestes, de graça oferece”. É uma relação de mútuo amor, gratidão e compromisso por ter recebido do próprio Cristo uma esperança de vida em plenitude.

Esta relação de amor se amplia para os cuidados com a natureza, pois ela mesma dá todos os elementos necessários para a vida humana e de todos os seres vivos na terra. Água, ar, vento, sol, chuva, terra, fogo, todos estes elementos cósmicos revelam a presença amorosa de Deus-Criador para com as suas criaturas, oferecendo-lhes uma oportunidade de relacionar-se em profundidade com todos os seres vivos.

O ato de perdoar não é comum nem frequente entre os seres humanos, é uma tarefa árdua porque as mentalidades das pessoas estão associadas ao conceito de justiça vingativa. Não cumpriu a normatividade prescrita na lei, deve pagar pelo desvio moral. A lógica do Evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente, pois lá se apresenta uma potência sedutora que é o perdão, muito narrado nos textos dos evangelistas, e em especial destaque no Evangelho de Lucas em seu capítulo 15 onde narra a Parábola da Ovelha Perdida, da Dracma Perdida, e do Filho Pródigo.

O perdão é uma potência sedutora que quebra a lógica da dureza dos corações das pessoas, oferecendo uma oportunidade de uma vida em abundância, por isso a Oração da Paz declara que “é perdoando que se é perdoado” como proposta de uma relação que elimine a indiferença que existe nas relações de poder, de força, de domínio e opressão.

No seu último verso “e é morrendo que se vive para a vida eterna”, a Oração da Paz relembra que um viver configurado a Cristo é um viver que se dá numa ação contínua do morrendo no seu “eu” para se chegar à vida eterna nele. É um abrir-se à impermanência da vida e compreender que o sentido da existência humana se dá neste caminho que se atravessa nas raízes relacionais, mas ao mesmo tempo num coração aberto ao encontro com o mistério da vida que é Deus.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A espiritualidade franciscana imbuída de buscar o crucificado na vida dos pobres crer que o Evangelho é um estilo de vida e única regra a ser seguida como dimensão da fraternidade com todas as criaturas, por isso se pode ressaltar alguns elementos desta espiritualidade como à imitação a Cristo, a alegria do Evangelho, as virtudes teologais, a renúncia a si mesmo, uma espiritualidade afetiva e cristocêntrica, amor à pobreza, amor à natureza, pulsão pela vida e visão de fé e bondade inspirado no Cristo, servo sofredor.

A força da mensagem de São Francisco de Assis está na coerência do seu discurso com a sua vida prática que serviu de exemplo de conversão para todos que desejaram seguir o Evangelho de Jesus Cristo. O núcleo central da sua mensagem é um convite para se imitar a Cristo no seu testemunho e mensagens de vida que possuem como eixo central a compaixão qualificada pela busca de justiça para todas as pessoas, num desejo que todos possam viver de forma digna e íntegra. Para isso, faz-se necessário um ato de renunciar a si mesmo com o objetivo de se libertar de todo tipo de poder, que pode ser dinheiro, posses, poder político, onde a alegria do Evangelho seja sempre o motivador do caminhar com Cristo e com os pobres.

A questão teológica e espiritual que se investigou neste estudo foi um convite à reflexão de quais caminhos os cristãos do tempo presente estão construindo para promover a paz a partir da Oração da Paz de São Francisco de Assis. A conclusão que se chega é que as suas escolhas são coerentes com o *modus vivendi* dos evangelhos de Jesus Cristo quando não se calarem diante das injustiças, opressões e violências do tempo presente, pois é preciso anunciar a paz que emana do próprio Cristo como proposta de resgate da dignidade humana onde não se aceite de forma silenciosa pessoas em situação de rua, famintas e doentes sem nenhum cuidado e perspectiva de serem acolhidas de forma humana e digna na sociedade.

É neste contexto que a teologia e espiritualidade da Oração da Paz se apresenta como elemento de evidência deste encontro com o Cristo, transformando o *modus vivendi* das pessoas numa proposta de vida que tenham os frutos desta nova espiritualidade de vida sempre presentes nas suas relações sociais. Espera-se que a última palavra seja o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA: Novo Testamento: os quatro evangelhos. Tradução e notas: Frederico Lourenço. 1ª ed. Vol. I. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

BÍBLIA: Novo Testamento: Apóstolos, Epístolas, Apocalipse. Tradução e notas: Frederico Lourenço. 1ª ed. Vol. II. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

BOFF, Leonardo. A oração de São Francisco: uma mensagem de paz para o mundo atual. 2ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2012.

—. São Francisco de Assis: ternura e vigor: uma leitura a partir dos pobres. 13ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2012.

FONTES FRANCISCANAS. Tradução do original latino: vários tradutores. 2ª ed. Santo André/SP: Mensageiro de Santo Antônio, 2020.

LIBANIO, João Batista. Eu creio, nós cremos: tratado da fé. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2004.